

A QUIEN CORRESPONDA:

Por medio del presente, solicito se me conceda **acceso al expediente electrónico** identificado como **VARIOS 960/2024**, radicado ante esa Suprema Corte de Justicia de la Nación, en virtud de que:

- Me encuentro vinculado al asunto como promovente por propio derecho.
- He realizado promociones previas relacionadas con el expediente.
- Cuento con usuario activo en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación.
- Poseo firma electrónica (FIREL) válida para efectos de autenticación.

Con fundamento en el **Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal**, solicito se vincule mi usuario al expediente mencionado, a fin de consultar sus actuaciones, acuerdos y documentos públicos.

Sin otro particular, quedo atento a la resolución que recaiga a la presente solicitud.

ATTENTAMENTE

MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

